

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14585550>

ARAB TILSHUNOSLARINING TANVINSIZ ISMLAR MAVZUSIGA MUNOSABATI

Abdullayev Davronbek Dilmurod o'g'li

Oriental universiteti, Filologiya fakulteti,

Sharq tillari kafedrası o'qituvchisi

mumarabdullayev@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada arab tilshunoslarining tanvinsiz ismlar haqidagi qarashlari, ularning turli grammatik va semantik xususiyatlari o'rganilgan. Asosan, Ali Jorimning "An-Nahv ul-Wodih" asariga tayanilgan holda, tanvinli va tanvinsiz ismlar orasidagi farqlar, ularni tasniflash va bu holatlarning grammatik asoslarga ko'ra izohlanishi keltirilgan. Tanvinsiz ismlar bir nechta sabablar tufayli yuzaga keladi, jumladan, atoqlilik, muannaslik, o'zlashganlik va boshqa grammatik xususiyatlar. Ushbu maqola arab grammatikasi bo'yicha bir qator aniq misollar keltiradi va tanvinsiz ismlarning qo'llanish doirasi va ularning lug'aviy, grammatik jihatlarini batafsil tahlil qiladi.*

***Abstract:** This article examines the perspectives of Arabic linguists on the topic of non-declining (tanvinless) nouns, exploring their various grammatical and semantic characteristics. Based primarily on Ali Jorim's "An-Nahv ul-Wodih," the differences between tanvined and non-tanvined nouns are analyzed, with explanations based on grammatical principles. Non-tanvined nouns arise due to various reasons, including properness, femininity, borrowing, and other grammatical features. The paper provides several clear examples and discusses the scope of use and the lexical and grammatical aspects of tanvinless nouns in Arabic.*

Kirish (Introduction)

Arab tili grammatikasining asosiy elementlaridan biri tanvin, ya'ni ismning oxiriga qo'shiladigan "n" harfi orqali ko'rsatiladigan shakldir. Bu o'zgarish ismlar, sifatlar va ba'zan fe'llarning grammatik jihatlarini belgilaydi. Arab grammatikasida tanvinli va tanvinsiz ismlar orasida farq mavjud, va bu farq nafaqat grammatik, balki semantik omillarga ham bog'liq. Ali Jorimning "An-Nahv ul-Wodih" asarida bu mavzu atroflicha yoritilgan bo'lib, u tanvinli va tanvinsiz ismlarning holatini va ularning

qo‘llanish holatlarining asoslarini o‘rganadi. Ushbu maqolada arab tilshunoslarining tanvinsiz ismlar haqidagi fikrlari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar Tahlili va metodolgiya (Literature Review and Methodology)

Arab grammatikasida tanvinli va tanvinsiz ismlar masalasi uzoq vaqtdan beri muhokama qilinib kelinmoqda. Ali Jorim "An-Nahv ul-Wodih" asarida bu mavzuni juda batafsil yoritgan bo‘lib, tanvinli va tanvinsiz ismlarni har xil grammatik va semantik kontekstlarda ko‘rsatadi. Boshqa arab tilshunoslar, masalan, Ibn Hishom va Al-Fayyumi, ham tanvinli va tanvinsiz ismlarni tahlil qilib, ularning grammatik jihatlariga e‘tibor berishgan.

Bu maqolada tanvinsiz ismlar haqida ayrim asosiy adabiyotlarga tayanib, ularning grammatik tavsiflari va qo‘llanishlarini o‘rganamiz. Tahlil metodologiyasi sifatida grammatik va semantik yondashuvlar qo‘llaniladi, ya‘ni har bir holat uchun misollar keltirilib, ularning tahlili amalga oshiriladi.

Arab tilshunoslarining mavzu bo‘yicha qarashlarini dastavval muxtasar ravishda Ali Jorimning “An-nahv ul-vodih” asari asosida da ko‘rib chiqsak. Shuni ham aytib o‘tishimiz kerakki, muallif ushbu asarda *نون غير ممنون* termini qo‘lagan, shuning uchun mavzuni dastlab tanvin terminini izohlashdan boshlagan:

المُنُونُ وَغَيْرُ الْمُنُونِ
التَّنْوِينُ: نونٌ ساكنةٌ تُلْحَقُ آخِرَ الاسمِ، تُحذفُ حَطًّا، وَتَثْبُتُ لَفْظًا فِي غَيْرِ الْوَقْفِ.
وما يَلْحَقُهُ التَّنْوِينُ مِنَ الْأَسْمَاءِ يُسَمَّى (مُنَوَّنًا)، وما لا يَلْحَقُهُ يُسَمَّى (غَيْرِ مُنَوَّنٍ).

Tanvin: Ismning oxiriga birikadigan sukunli nundir. Yozuvda tushib qoladi. Vaqf qilinmaganda talaffuzda saqlanadi.

Vaqf – lug‘atda to‘xtash degan ma‘noni anglatadi. Grammatikada esa so‘zlarning oxiri o‘qilmay, o‘ziga xos tarzda, pauzali shaklda to‘xtalishni bildiradi.

Tanvin birkadigan ismlar munavvan - tanvinli, tanvin birikmaydigani esa g‘oyru munavvan – tanvinsiz deb nomlanadi.

يُمنَعُ العَلْمُ مِنَ التَّنْوِينِ أَوْ الصَّرْفِ:

Atoqli ot quyidagi hollarda sarf – tanvin olmaydi: Biz yuqorida sarf so‘zi “turlanishga sabab bo‘luvchi tanvin” degan ma‘noda kelishini ta‘kidlab o‘tgan edik.

أ- إذا دل على مؤنث أو ختم بالنساء، ويجوزُ صَرْفُهُ إذا كان ثلاثياً ساكنِ الوَسْطِ.

a) Agar muannas jinsga dalolat qilsa yo oxiri tamarbuta bilan tugasa (agar ism uch o‘zakli bo‘lib, o‘rta o‘zak harfi sukunli bo‘lsa, sarf – tanvin olishi mumkin);

ب- إذا خُتِمَ بِألفٍ و نونٍ زَائِدَتَيْنِ.

b) qo‘shimcha alif va nun bilan tugasa;

ج- إذا جاء على وزنِ الفِعْلِ.

c) fe‘l vaznida kelsa;

د- إذا كان مركباً تركيبياً مزجياً غير مختوم بكلمة (وَيْه).

d) qo‘shma ot bo‘lsa (so‘zi bilan tugagan bundan mustasno);

هـ- إِذَا كَانَ أَعْجَمِيًّا غَيْرَ ثَلَاثِي سَاكِنِ الْوَسْطِ.

e) ajamiy – o‘zlashgan so‘z bo‘lsa (uch o‘zakli bo‘lib, o‘rta o‘zak harfi sukunli bo‘lgani bundan mustasno);

و- إِذَا كَانَ عَلَى وَزْنِ (فُعَلٍ) مَعْدُولًا بِهِ عَنْ وَزْنِ (فَاعِلٍ).

f) vaznidan o‘zgartirib yasalgan vaznida bo‘lsa.

تُمْنَعُ الصِّفَةُ مِنَ التَّنْوِينِ:

Sifat quyidagi holatlarda sarf – tanvin olmaydi:

أ- إِذَا كَانَتْ عَلَى وَزْنِ (فَعْلَانِ) الَّذِي لَا تَلْحَقُ التَّاءُ مَوْنَتَهُ.

a) vaznida bo‘lsa (oxiriga tamarbuta birikishi mumkin bo‘lgani bundan mustasno);

ب- إِذَا كَانَتْ عَلَى وَزْنِ (أَفْعَلٍ) الَّذِي لَا تَلْحَقُ التَّاءُ مَوْنَتَهُ.

b) vaznida bo‘lsa (oxiriga tamarbuta birikishi mumkin bo‘lgani bundan mustasno);

ج- إِذَا صِيغَتْ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشْرَةِ عَلَى وَزْنِ (فُعَالٍ) وَ (مَفْعَلٍ)، أَوْ كَانَتْ كَلِمَةً (أُخْرَى).

c) birdan o‘ngacha bo‘lgan sonlarda va vaznida bo‘lsa yoki so‘zi bo‘lsa.

يُمنَعُ الْاسْمُ مِنَ التَّنْوِينِ:

Ism tanvindan quyidagi hollarda tanvin olmaydi:

أ- إِذَا خُتِمَ بِالْأَلْفِ التَّائِيْتِ الْمَفْصُورَةِ أَوْ الْمَمْدُودَةِ.

a) Agar qisqa yo cho‘ziq muannaslik alifi (alif maqsura va alif mamduda) bilan tugasa;

ب- إِذَا كَانَ عَلَى صِيغَةٍ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ.

b) nihoiy ko‘plik shaklida bo‘lsa. Nihoiy ko‘plik terminining ma‘nosi quyida keladi.

Tarkibidagi uchinchi harf – alifdan so‘ng ikki, yo uch undosh mavjud bo‘lgan siniq ko‘pliklar nihoiy ko‘plik deb nomlanadi, chunki undan keyin boshqa boshqa ko‘plik yo‘q, undan faqatgina to‘g‘ri ko‘plik yasash mumkin.

الْمَمْنُوعُ مِنَ التَّنْوِينِ يُجْرُ بِالْفَتْحَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَ مِضَافًا أَوْ مُحَلِّيًّا بِ (أَلٍ) فَيَجْرُ بِالْكَسْرِ.

Tanvinsiz so‘z fatha bilan jar – qaratqich kelishigida qilinadi. Ammo muzof bo‘lgan yoki unga birikkan bo‘lsa, kasra bilan jar – qaratqich qilinadi.¹

“An-nahv ul-vodih” asari bo‘yicha arab tilshunoslarining bu boradagi qisqa xulosalari bilan tanishgach, endi har bir bo‘limni alohida, misollar bilan o‘rganib chiqsak maqsadga muvofiq bo‘ladi, deb o‘ylaymiz. Shuni ham ta’kidlab o‘tamizki, aksar asl arab grammatikasi kitoblarida mavzu yuqoridagidek xulosalanadi.

¹ علي جارم ومصطفى أمين. النحو الواضح. للمدارس الثانوية. كراتشي: مكتبة البشرية، 2011 ص 223-224

Arab grammatikasi olimlari aslida ismlar tanvinli bo'ladi, ba'zi sabablarga ko'ra u tanvinsiz ismga aylanadi deya ittifoq qilishgan. Tanvinsiz ismlar ikkiga bo'linadi:

1) Aniq holatda ham, noaniq holatda ham tanvin olmaydigan ismlar.

M: مساجد، خُبلى، حمراء، سكران، أحاد، أجمد.

2) Noaniq holatda tanvin oladigan ismlar.

M: عثمان، إبراهيم، طلحة، زينب، عمران، حضرموت، أحمد.

Tanvinli ismlarni tanvinsiz ismga aylantiradigan sabablar ham ikkiga bo'linadi.

Ikki sabab kuchiga ega sabablar: nihoiy ko'plik, muannaslik alifi (alif mamduda va alif maqsura).

Boshqa sabab bilan birga kelganidagina ta'sir etadigan sabablar. Ular ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi:

1) Ma'naviy (semantik): atoqlilik, sifatlik.

2) Lafziy (shakliy): orttirilishi, fe'l vazniga to'g'ri kelish, adl-o'zgartirish, qo'shma otlik, muannaslik, chet tildan o'zlashish.¹ Ayrim arabshunoslar ushbu sabablarga ko'plikni anglatuvchi va boshqa vaznga moslovchi الif maqsurani ham qo'shadilar.²

Bir ma'naviy va bir lafziy sabab birlashishi tufayli ismlar tanvinsiz bo'ladi. Masalan, atoqlilik va muannaslik sabablari birga kelgani uchun so'zi tanvin olmaydi. Endi har bir tanvinsiz otlar turkumi bilan alohida tanishib chiqsak:

Muannas atoqli otlar

Muannas atoqli otlar atoqlilik va muannaslik tufayli tanvinsiz hisoblanadi.

Muannas jinsdagi atoqli otlarda quyidagi ismlar tanvin olmasligiga ittifoq qilingan:

1) Mintaqa va makon ismlari

2) Oxiri muannaslik "ta"si- bilan tugagan muzakkar ismlar

3) Oxiri muannaslik "ta"si- bilan tugagan muannas ismlar

4) Shaklan emas, ma'no bo'yicha muannas bo'lgan atoqli otlar (ya'ni muannaslik "ta"- si bilan tugamagan زينب va كعب otlar).

Uch o'zakli o'rtasi sukunli muannas atoqli otlarda tanvin olishi yo olmasligi ham mumkin. M: عبس va هئد.³

Misollar: دعاء، فاطمة، حمزة، طلحة، معاوية، عائشة، سعاد، أسيل، زينب، مكة.⁴

Alif va nun - orttirilgan atoqli otlar

orttirilgan atoqli otlar orttirilishi va atoqlilik tufayli tanvin olmaydi.

¹ صالح فليح. صرف الممنوع من الصرف. جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 2010. ص 15-16

² أدما طريبيه. الممنوع من الصرف. لبنان: مكتبة لبنان الناشر، 2001. ص 24

³ عبد العزيز علي سفر. الممنوع من الصرف في اللغة العربية. القاهرة: عالم الكتب، 2009. ص 705

⁴ أيمن أمين. النحو الكافي. القاهرة: دار التوفيقية للتراث، 2010 ج 1 ص 154

Ushbu ko‘rinishdagi atoqli otlar shaxs nomlarida ham (عثمان، ذبيان)، shahar nomlarida ham (حوران، عمان) va oy nomlarida ham kelgan (رمضان، شعبان).¹

Misollar: رمضان، عثمان، شعبان، مروان، عدنان، غسان، سلمان، حسان، عمران، غطفان، عمان.²

Qo‘shma atoqli otlar

Bir ismning ikkinchi ismga qo‘shilib, yangi otga aylanishidan hosil bo‘lgan ismlar qo‘shma otlar deyiladi. Qo‘shma otlar izofa yoki bitishuv orqali bog‘lanmaydi.

Qo‘shma otlar arab tilida deb nomlanadi. Qo‘shma otlarning birinchi qismi صَدْرُ، ikkinchi qismi esa عَجْرُ deb nomlanadi. Qo‘shma otlarning birinchi qismi ko‘pincha َ- fathga mabniy bo‘lsa, ikkinchi qismi ُ- zammaga tugab, ikki kelishikli bo‘ladi.

M: بَعْلَبُكُ

Qo‘shma atoqli otlar qo‘shma otlik va atoqlilik tufayli tanvin olmaydi.

Ba‘zi qo‘shma otlarning سَوِيهْ bilan tugab keladi. Bunda ismlarga oid nahvchilarda ikki xil qarash mavjud. Birinchisi kasrga mabniy qilish bo‘lsa, ikkinchisi tanvinhsiz ism turlanishidir. M: سَيَوِيهْ yoki سَيَوِيهْ.³

Misollar: حَضْرَمَوْتُ، بَورَسَعِيدُ، نِيُوِيورْكُ، بَعْلَبُكُ، بَورَتَوَفِيْقُ.⁴

O‘zlashgan atoqli otlar

O‘zlashgan atoqli otlar o‘zlashganlik va atoqlilik tufayli tanvin olmaydi.

O‘zlashgan atoqli otlar quyidagi shartlarga ko‘ra tanvin olmaydi:

1. O‘zlashgan tilida atoqli ot bo‘lishi;
2. O‘zagi uch harfdan ziyoda bo‘lishi;
3. O‘zagi uch harfli bo‘ladigan bo‘lsa, o‘rta harfi harakatli bo‘lishi.⁵

Misollar: اِبْرَاهِيْمُ، اِسْمَاعِيْلُ، اِسْحَاقُ، يَعْقُوْبُ، يُوْسُفُ، مُوسَى، هَارُوْنُ، يُوْنُسُ، دَاوُدُ، سَلِيْمَانُ، اَيُّوْبُ،⁶ اِلْيَاسُ، عِيْسَى، عِمْرَانُ، فِرْعَوْنُ، هَامَانُ، قَارُوْنُ، ثَمُوْدُ

O‘zgartirilgan atoqli otlar

O‘zgartirilgan - معدول otlar o‘zgartirilganlik - عَدْلٌ va atoqlilik tufayli tanvin olmaydi. عدل - o‘zgartirish bir so‘zning shaklini ma‘nosi o‘zgarmagan holda boshqa shaklga o‘zgartirishdir. O‘zgartirishning shartlari o‘rin alishitirish, yengillatish, vaznga tushirish va ma‘no orttirish uchun bo‘lmasligidir. Masalan, اَيْسُ - اَيْسُ o‘rin alishitirish, فَخْدٌ - فَخْدٌ yengillatish, كُوْتِرُ - جَعْفَرُ vaznga tushirish, رَجِيْلُ - رَجِيْلُ ma‘no orttirishga misol bo‘ladi.⁷

¹ عبد العزيز علي سفر. الممنوع من الصرف في اللغة العربية. القاهرة: عالم الكتب، 2009. ص 706-707

² أيمن أمين. النحو الكافي. القاهرة: دار التوثيقية للتراث، 2010. ج 1 ص 155

³ عبد العزيز علي سفر. الممنوع من الصرف في اللغة العربية. القاهرة: عالم الكتب، 2009. ص 708

⁴ أيمن أمين. النحو الكافي. القاهرة: دار التوثيقية للتراث، 2010. ج 1 ص 155

⁵ عبد العزيز علي سفر. الممنوع من الصرف في اللغة العربية. القاهرة: عالم الكتب، 2009. ص 262

⁶ أيمن أمين. النحو الكافي. القاهرة: دار التوثيقية للتراث، 2010. ج 1. ص 154

⁷ عبد العزيز علي سفر. الممنوع من الصرف في اللغة العربية. القاهرة: عالم الكتب، 2009. ص 201

Arabshunos olimlar فاعلvaznidan فَعْلٌ‘zgartirilgan atoqli otlar o‘n beshta ekanini ta’kidlashadi:

عمر، زفر، زحل، ثعل، جشم، قزح، دلف، عصم، جحى، بلع، مضر، هبل، هذل، قثم.

Bularga yana بتع، بصع، بتع، جُمُع‘zlarini qo‘shishadi. Bu so‘zlar muannas ko‘plikni ta’kidlab kelish uchun ishlatiladi.

M: جاءت النساء جُمُع (بتع، بصع، بتع).¹ Ayollarning hammasi keldi.

Fe’l vaznidagi atoqli otlar

Fe’l vaznidagi atoqli otlar fe’l vazniga mos kelgani va atoqlilik tufayli tanvin olmaydi. Fe’l vazni o‘tgan zamonda bo‘lishi (شَمَر)، hozirgi zamonda bo‘lishi (أحمد) yoki buyruq mayli shaklida (إئْمَد) bo‘lishi ham mumkin.

Misollar: أحسن، أحمد، أيمن، أشرف، أكرم، يزيد، يثرب.²

Fe’l vaznidagi sifatlar

Fe’l vaznidagi sifatlar fe’l vazniga mos tushgani va sifatliligi uchun tanvin olmaydi.

Fe’l vaznidagi sifatlar ikki shartga ko‘ra tanvin olmaydi:

1) Bu sifatlarning muannas shakli tamarbuta olmasligi kerak;

2) Bu sifatlar majoziy emas, balki haqiqiy sifat bo‘lishi kerak.³

Misollar: أفضل، أكبر، أعظم، أصغر، أعلى، أدنى، أولى، أحمر، أبيض، أزرق، أخضر، أسود.⁴

Alif va nun olgan sifatlar

Alif va nun olgan sifatlar alif va nun – ان olgani va sifatliligi uchun tanvin olmaydi.

Alif va nun olgan sifatlar ham ikki shartga ko‘ra tanvin olmaydi:

1) Bu sifatlarning muannas shakli tamarbuta olmasligi kerak;

2) Bu sifatlar majoziy emas, balki haqiqiy sifat bo‘lishi kerak.⁵

Misollar: جوعان، عطشان، ولهان، غضبان، فرحان، ظمان، سكران، حيران.⁶

O‘zgartirilgan sifatlar

O‘zgartirilgan – معدولsifatlar o‘zgartirilganlik - عدلٌva sifatlilik tufayli tanvin olmaydi.

O‘zgartirilgan sifatlar birdan o‘ngacha bo‘lgan sonlarni فَعَالva مَفْعَلvazniga solish bilan va أخرىso‘zidan كَأخْرُ ko‘pligini yasash orqali hosil qilinadi.

¹مصطفى غلابيني. جامع الدروس العربية. بيروت: المكتبة العصرية، 1993. ص 217-218

²أيمن أمين. النحو الكافي. القاهرة: دار التوفيقية للتراث، 2010 ج 1 ص 155

³عبد العزيز علي سفر. الممنوع من الصرف في اللغة العربية. القاهرة: عالم الكتب، 2009. ص 435

⁴أيمن أمين. النحو الكافي. القاهرة: دار التوفيقية للتراث، 2010 ج 1 ص 155-156

⁵عبد العزيز علي سفر. الممنوع من الصرف في اللغة العربية. القاهرة: عالم الكتب، 2009. ص 413

⁶أيمن أمين. النحو الكافي. القاهرة: دار التوفيقية للتراث، 2010. ج 1 ص 155

مَوْحَدٌ – أحاد (وحد)، مثنو – ثناء، مثلث – ثلاث، مربع – رابع، خمس – خمس، سدس – سداس، M: مسبع – سباع، مثن – ثمان، متسع – تساع، معشر – عشار.¹

Muannaslik alif mamdudasi

Muannaslik alif mamdudasi olgan ismlar tanvin olmaydi. Muannaslik alif mamdudasi deganda soʻz oxiriga qoʻshiluvchi, soʻzlarni muannas jinsda ekanligini anglatuvchi qoʻshimchasi tushuniladi.

Shuni eʼtiborda tutish kerakki, ism tanvinsiz boʻlishi uchun aynan muannaslik alif mamdudasiga ega boʻlishi kerak. Chunki alif mamdudaning 4ta turi mavjud. Agar ism oʻzak harfi boʻlmish hamza bilan tugallangan boʻlsa (إبتداء، إنشاء)، yoki “yo”- ي yohud “vov”- و ning oʻrniga kelgan hamza bilan tugallansa (بناء، سماء) bunday ism tanvin oladi.²

Misollar: صحراء، حمراء، زرقاء، جرداء، نعماء، سمراء، سمحاء، نجلاء، أطباء، أشحاء، أقوياء، أذلاء، أشقياء، أعزاء، أشداء، أبرياء، أخلاء، أصحاء، أنبياء، أتقياء، أوصياء، أغنياء، أغبياء، أنصباء، أنسياء، أقلاء.³

Muannaslik alif maqsurasi

Muannaslik alif maqsurasi olgan ismlar tanvin olmaydi. Muannaslik alif mamdudasi deganda soʻz oxiriga qoʻshiluvchi, soʻzning muannas jinsda ekanligini anglatuvchi qoʻshimchasi tushuniladi.

Bu yerda ham shuni eslatib oʻtamizki, ismlar tanvinsiz boʻlishi uchun aynan muannaslik alif maqsurasi bilan tugashi kerak. Chunki alif maqsuraning ham 4ta turi mavjud. Agar u asl oʻzak harfi boʻlgan “yo”- ي yoki “vov”- و ning oʻrniga kelgan alif maqsura boʻlsa (عصًا، هدًى) bunday alif maqsurani olgan ismlar tanvinli boʻladi.⁴

Misollar: نجوى، سلوى، عطشى، جوعى، سلمى، زكرى، حبلى، بشرى.⁵

Nihoiy koʻplik

Nihoiy koʻplik vaznida kelgan ismlar tanvin olmaydi.

Maʼlumki, aslida siniq koʻpliklardan yangi siniq koʻplik yasash mumkin. Bu yasalgan koʻplik جمع الجمع – koʻplikning koʻpligi deb ataladi. Bu tarzda bir ismdan koʻplik yasash yetti martagacha davom etishi mumkin.⁶

Masalan, أشياعning koʻpligi boʻlgan شيعdan شيع ni yasash mumkin. Ammo hamma siniq koʻplikdan ham yangi siniq koʻplik yasab boʻlmaydi. Oʻzidan boshqa siniq yasalmaydigan siniq koʻplik shakli منتهى الجموع – nihoiy koʻplik deb ataladi. Uning

¹أما طريبيه. الممنوع من الصرف. لبنان: مكتبة لبنان الناشر، 2001. ص 171-172

²فؤاد نعمة. ملخص قواعد اللغة العربية. القاهرة: المكتب العلمي. ص 106-107

محمد نجيب. معجم المصطلحات النحوية والصرفية. بيروت: دار الفرقان، 1985. ص 210

³أيمن أمين. النحو الكافي. القاهرة: دار التوفيقية للتراث، 2010. ص 157

⁴فؤاد نعمة. ملخص قواعد اللغة العربية. القاهرة: المكتب العلمي. ص 106

محمد نجيب. معجم المصطلحات النحوية والصرفية. بيروت: دار الفرقان، 1985. ص 188

⁵فؤاد نعمة. ملخص قواعد اللغة العربية. القاهرة: المكتب العلمي. ص 106

⁶محمد نجيب. معجم المصطلحات النحوية والصرفية. بيروت: دار الفرقان، 1985. ص 50

birinchi harfi fathali harf bo‘lishi, uchinchi harfi deb ataluvchi orttirilgan alif bo‘lishi, to‘rtinchi harfi kasrali harf bo‘lishi, undan keyin esa bir harf yoki birinchisi sukunli “yo” bo‘lgan ikki harf kelishi kerak.¹

Nihoiy ko‘plikning 19ta vazni bor. Quyida ular misollar bilan beriladi:

فعالل – دراهم، فعاليل – دنائير، أفاعل – أناسل، أفاعيل – أضايير، تفاعل – تجارب، تفاعيل – تسابيح، مفاعل – مساجد، مفاعيل – مصابيح، يفاعل – يحامد، يفاعيل – يحاميم، يفاعل-صيارف، يفاعيل - دياجير، فعالل – صحائف، فُعالى – عذرى، فُعالى – تراقى، فُعالى – سكارى، فُعالى- كراسى.²

Misollar: مساجد، معابيد، مصاحف، شوارع، كنائس، نواقد، كتائب، خلانف، محاكم، قلاند، شواهد، مرافق، مبادئ، مشاكل، مجالس، مشارق، مغارب، مدارس، قبائل، كباير، مغانم، محارم، مناطق، عواقي، مسائل، مساكين، مساجين، مفاتيح، دنائير، مصابيح، شياطين، عفاريط، قوانين، خفافيشن تصاريح، تعاليم، معاير، تماثيل، فوازير، مقادير، محاريب، أساطير، سراييل، يئابيع، أسابيع، صواريخ، تقاليد، أعاجيب، ثعابين.³

Tanvinsiz ismlarning kichraytirilishiga kelsak, kichraytirish ayrim tanvinsiz ismlarni tanvinli ismga aylantirsa, ba’zilarini tanvinsiz ismga o‘zgartiradi, ayrimlariga esa ta’sir etmaydi:

1. Qo‘shma ot (بعلبك), muannas jinsdagi atoqli ot (طلحة، زينب), muannaslik alifi olgan so‘zlar (حمراء، رضوى), o‘zlashgan atoqli ot (سكران), o‘zlashgan atoqli ot (إسحاق) va sof fe’liy vaznga tushadigan atoqli ot (يزيد), fe’l vazniga tushadigan sifat (أحمر) ga kichraytirish ta’sir etmaydi;

2. O‘zgartirilgan (عمر), fe’l vaznida bo‘lgan, kichraytirilgan fe’l vaznidan chiqib, ism vazniga mos keladigan (شمر), o‘zlashgan atoqli ot (سرحان), nihoiy ko‘plik vaznida bo‘lgan (جنادل), alif maqsurasi olgan (علقى) atoqli otlarkichraytirilganda tanvinli ismga aylanadi;

3. Ushbu vaznda bo‘lgan atoqli otlar (تملى، توسط، ترتب، يهبط) kichraytirilganda tanvinsiz ismga aylanadi, chunki ular kichraytirilganda fe’l vazniga mos tushadi;

4. kabi kichraytirilishdan avval tanvinli ham, tanvinsiz ham bo‘lishi mumkin bo‘lgan ismlar kichraytirilgach faqat tanvinsiz bo‘ladi.⁴

Ko‘rib o‘tganimizdek, tanvinsiz ismlarga oid qoidalar ancha arabshunos olimlar tomonidan ancha keng ravishda o‘rganilgan. Yuqorida keltirilgandan tashqari yana qo‘shimcha qoidalar ham bor, masalan, ayol kishi erkak kishi nomi bilan nomlansa, ismi tanvinli bo‘ladimi yoki yo‘qmiga o‘xshash masalalarni bunga misol qilishimiz mumkin. Mavzudan chetlanib ketmaslik uchun ularni keltirib o‘tmadik.

¹أدما طريبه. الممنوع من الصرف. لبنان: مكتبة لبنان الناشر، 2001. ص 42-43.

²مصطفى غلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت: المكتبة العصرية، 1993. ج 2 ص 47-59.

³أيمن أمين. النحو الكافي. القاهرة: دار التوفيقية للتراث، 2010. ج 1 ص 157-158.

⁴عبد العزيز علي سفر. الممنوع من الصرف في اللغة العربية. القاهرة: عالم الكتب، 2009. ص 4716.

اميل يعقوب. الممنوع من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي. بيروت: دار الجبل، 1992. ص 198-201.

Natijalar (Results)

Tanvinsiz ismlar turli grammatik va semantik sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Ushbu ismlar quyidagicha tasniflanadi:

Aniq va noaniq holatda tanvin olmaydigan ismlar.

Noaniq holatda tanvin oladigan ismlar.

Tanvinli ismlarni tanvinsizga aylantiradigan sabablarga quyidagilar kiradi:

Lafziy sabablar: O'zgartirilgan vaznlar, o'zlashgan so'zlar.

Ma'naviy sabablar: Atoqlilik, sifatlik, muannaslik, va boshqalar.

Grammatik tahlilda tanvinsiz ismlar ko'proq atoqli ismlar va o'zlashgan so'zlar sifatida qaraladi.

Muhokama (Discussion)

Arab tilshunoslari tanvinli va tanvinsiz ismlar orasidagi farqni faqat grammatik sabablar bilan emas, balki semantik va kontekstual holatlarda ham tushuntiradilar. Atoqli ismlar, o'zlashgan so'zlar, va fe'l vaznida bo'lgan ismlar ko'pincha tanvin olmaydi, chunki ular semantik jihatdan o'zgarishga moyil emas. Shuningdek, muannaslik, ajamiylik (o'zlashganlik) kabi omillar ham bu farqni kuchaytiradi.

Xulosa (Conclusion)

Arab tili grammatikasida tanvinsiz ismlar muhim o'rin tutadi. Bu ismlar arab tilining sintaksis va morfologiyasini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ali Jorimning "An-Nahv ul-Wodih" asarida tanvinsiz ismlar haqidagi qarashlar ko'p jihatdan boshqa arab grammatik olimlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va ular ushbu mavzuning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Tanvinsiz ismlarning grammatik va semantik jihatlari arab tilshunoslarining ilmiy tadqiqotlarida muhim o'rin tutadi, va ularning tahlili tilni o'rganishdagi asosiy omillardan biridir.

Adabiyotlar ro'yxati/References:

1. عبد العزيز علي سفر. الممنوع من الصرف في اللغة العربية. القاهرة: عالم الكتب، 2009
2. أدما طريبيه. الممنوع من الصرف. لبنان: مكتبة لبنان الناشر، 2001
3. اميل يعقوب. الممنوع من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي. بيروت: دار الجيل، 1992
4. صالح فليح. صرف الممنوع من الصرف. جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 2010
5. الزمخشري. الانموذج في النحو
6. الزمخشري. المفصل في علم العربية. عمان: دار عمار، 2003

7. ابن مالك. تسهيل الفوائد. القاهرة: المكتبة العربية، 1967.
8. محمد الصنهاجي. الأجرومية في النحو. الرياض: دار الصميعي، 1998.
9. ابن هشام. قطر الندى و بل الصدى. المنصورة: مكتبة فياض، 2012.
10. ابن هشام. شذور الذهب في معرفة كلام العرب. القاهرة: دار السلام، 2007.
11. مصطفى غلابيني. جامع الدروس العربية. بيروت: المكتبة العصرية، 1993.
12. علي جارم ومصطفى أمين. النحو الواضح. للمرحلة الابتدائية. القاهرة: دار المعارف.
13. علي جارم ومصطفى أمين. النحو الواضح. للمدارس الثانوية. كراتشي: مكتبة البشرية، 2011.
14. عباس حسن. النحو الوافي. القاهرة: دار المعارف، 1974.
15. سعيد الأفغاني. الموجز في قواعد اللغة العربية. بيروت: دار الفكر.
16. حفني ناصف. الدروس النحوية. الكويت: دار ايلاف الدولية، 2009.
17. فؤاد نعمة. ملخص قواعد اللغة العربية. القاهرة: المكتب العلمي.
18. محمد ابراهيم. معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية. القاهرة: دار المعارف.
19. محمد نجيب. معجم المصطلحات النحوية والصرفية. بيروت: دار الفرقان، 1985.
20. أنطوان حداح. معجم مصطلحات الإراب و البناء. لبنان: مكتبة لبنان، 1988.
21. أيمن أمين. النحو الكافي. القاهرة: دار التوفيقية للتراث،